

KKN PATRIOT MENGABDI
DESA WONOMERTO

BUKU SAKU

PENTINGNYA BANTUAN HUKUM

Oleh:

Nur Muchammad Ivan Firmansyah
1311800234 – Kelompok 7

BERISI PANDUAN SEPUTAR INFO
TENTANG BANTUAN HUKUM

PENGANTAR

SALAM SEJAHTARA BAGI KITA SEMUA

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SANGAT BERKAITAN ERAT DENGAN PROSES PERADILAN, YANG MENGANUT PRINSIP-PRINSIP HUKUM MODERN. SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT TERUTAMA YANG TIDAK MAMPU, MEMPUNYAI PERSEPSI YANG KELIRU MENGENAI BANTUAN HUKUM. BANTUAN HUKUM ITU SIFATNYA MEMBELA KEPENTINGAN MASYARAKAT TERLEPAS DARI LATAR BELAKANG, ETNISITAS, ASAL-USUL, KETURUNAN, WARAS KULIT, IDEOLOGI, KAYA MISKIN, AGAMA DAN KELOMPOK ORANG YANG DIBELANYA.

TERKONSENTRASINYA ADVOKAT DIKOTA-KOTA BESAR MENYEBABKAN MASYARAKAT MISKIN YANG SEBAGIAN BESAR TINGGAL DI DESA-DESA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM SECARA WAJAR.

BANTUAN HUKUM MERUPAKAN HAK-HAK TERSANGKA, DAN MERUPAKAN PERWUJUDAN KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN HAL TERSEBUT DIWUJUDKAN DENGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU, UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN TERSANGKA, JIKA TERSANGKA TIDAK CUKUP BUKTI UNTUK MEMBERIKAN HUKUMAN KEPADA TERSANGKA ATAU UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN DIRI. GERAKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI GERAKAN KONSTITUSIONAL MELINDUNGI HAK ORANG MISKIN AKAN DAPAT MEREDAM POTENSI LEDAKAN GEJOLAK SOSIAL DAN KERESAHAN SOSIAL, SELAIN ITU KEBERHASILAN GERAKAN BANTUAN HUKUM JUGA DAPAT MENGEMBALIKAN WIBAWA HUKUM DAN WIBAWA PENGADILAN YANG TELAH TERPURUK SELAMA INI.

**MENGAPA
BANTUAN
HUKUM
DIPERLUKAN?**

Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Rendahnya kemampuan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam mengakses hak atas bantuan hukum, dikarenakan faktor kemiskinan (kemiskinan disini adalah arti kemampuan menyewa jasa pengacara untuk membela kepentingan di Pengadilan).

**MENGAPA
BANTUAN
HUKUM
TIDAK
TERPENUHI?**

Faktor yang menyebabkan bantuan hukum tidak terpenuhi:

1. Kurang memadainya jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum. Tidak diaturnya bantuan hukum dalam Undang-undang yang bersifat khusus. Telah menyebabkan tidak memadainya penyelenggaraan program bantuan hukum.
2. Kurangnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya pemenuhan hak atas bantuan hukum aparat penegak hukum. Khususnya polisi menjadi ujung tombak bagi terpenuhinya hak atas bantuan hukum. Karena merekalah yang secara langsung berhadapan dengan saksi atau tersangka, baik dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan.
3. Terbatasnya advokat dan lembaga yang berkomitmen dalam memberikan bantuan hukum. Pemenuhan hak atas bantuan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan penyedia layanan bantuan hukum.

A woman in a vibrant red dress is shown from the waist up, with her arms raised in a celebratory gesture. The background is solid black, which makes the red dress stand out prominently. The text is overlaid on the left side of the image.

**APA ITU
BANTUAN
HUKUM
SECARA
LITIGASI DAN
NON
LITIGASI?**

Berdasarkan Pasal 4 UU Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi kasus–kasus perdata, pidana, dan tata usaha Negara.

Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

- a. Pendampingan atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa pemohon bantuan hukum di pengadilan.
- b. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum terhadap pemohon bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.
- c. Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Bantuan Hukum secara non–litigasi dillakukan dengan cara:

- a. Konsultasi Hukum
- b. Penyuluhan Hukum
- c. Mediasi
- d. Negosiasi
- e. Penelitian Hukum

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 5 UU Bantuan Hukum:

1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pemberi Bantuan Hukum

Undang-undang bantuan hukum mendefinisikan pemberi bantuan hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (pasal 1 nomor 3). Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melekat pada fungsi dan peran sebuah organisasi.

Untuk menjadi pemberi bantuan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tepat
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki program bantuan hukum

**BAGAIMANA
SYARAT DAN
TATA CARA
PEMBERIAN
BANTUAN
HUKUM?**

A black silhouette of a person wearing a suit and tie, standing with their hands behind their back. The silhouette is centered in the background, partially obscured by the large white text.

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum.

Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis.

Dalam hal pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis di dalamnya sekurang-kurangnya harus berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Setelah itu, pemohon harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon (Pasal 14)

Setelah menerima permohonan bantuan hukum dari pemohon pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dan jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan (Pasal 15)

**DIMANA BISA
MENDAPATKAN
BANTUAN
HUKUM?**

1. Fakultas Hukum/Universitas

Hampir semua fakultas hukum di seluruh Indonesia membentuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa langsung datang ke fakultas hukum dan menanyakan lembaga bantuan hukum.

2. LSM/Organisasi Kemasyarakatan

Bantuan hukum dapat diperoleh dari lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan program bantuan hukum. Seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI). Lembaga tersebut umumnya memiliki cabang di berbagai daerah, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa langsung datang ke kantor lembaga tersebut dan meminta bantuan hukum.

3. Pengadilan

Di setiap pengadilan juga dibentuk pos bantuan hukum atau posbakum. Umumnya posbbakum dijalankan oleh para advokat yang dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat mendatangi posbakum yang ada di pengadilan dan mendapatkan bantuan hukum.

PENUTUP

Demikian akhir dari buku saku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memungkinkan dalam pembuatan buku saku ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pemenuhan hak atas keadilan dan dapat dipetik manfaatnya.

PENYUSUN :

***Nur Muchammad Ivan Firmansyah
1311800234***

***RKN PATRIOT MENGABDI
DESA WONOMERTO***